

A atuação do farmacêutico frente ao uso de medicamentos em crianças como uma forma de cuidado

Dayvid Batista Da Silva ¹, Erica Vanessa Alves Dos Santos ²

¹ Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. (*Autor correspondente: dayvid.batista@grupounibra.com)

² Farmacêutica Pós-Graduada em Farmácia Clínica e Ciências dos Alimentos.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

A atividade realizada pelo farmacêutico no ambiente clínico seja na área hospitalar ou a nível ambulatorial são fundamentais para o atendimento adequado de pacientes pediátricos. Nesse contexto, o farmacêutico aplica suas competências e conhecimentos para desempenhar um papel ativo nos cuidados de saúde, interagindo tanto com os pacientes quanto com outros profissionais da área. O uso de medicamentos em crianças é um tema que gera muita discussão, exigindo dados claros e orientações precisas. Assim, o objetivo desta pesquisa foi examinar a atuação do farmacêutico frente ao uso de medicamentos em crianças como uma forma de cuidado. Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica narrativa da literatura. Foram incluídos artigos publicados em português e inglês entre 2018 a 2024, e as bases de dados utilizadas foram Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo e LILACS. Os resultados indicaram que as dosagens de medicamentos, originalmente destinadas a adultos, muitas vezes precisam ser ajustadas para uso em crianças, o que aumenta o risco de efeitos colaterais. Para evitar essas situações, são necessários estudos clínicos específicos para a faixa etária pediátrica, com o objetivo de desenvolver formas farmacêuticas adequadas e adaptadas para esse público, além das melhores normas específicas nas bulas, uma questão amplamente defendida pelos farmacêuticos. Portanto, é essencial que os estudos voltados para a pediatria sejam ampliados, melhorando a melhoria do cuidado e da segurança do paciente, permitindo que o profissional farmacêutico contribua de forma eficaz dentro da instituição em que atua.

Palavras-Chaves: Farmácia Clínica; Cuidado Infantil; Farmacoterapia.

The pharmacist's role in the use of medicines in children as a form of care

ABSTRACT

The activities carried out by the pharmacist in the clinical environment, whether in the hospital or outpatient setting, are essential for the adequate care of pediatric patients. In this context, the pharmacist applies his skills and knowledge to play an active role in healthcare, interacting with both patients and other professionals in the field. The use of medication in children is a topic that generates a lot of discussion, requiring clear data and precise guidance. Thus, the objective of this research was to examine the pharmacist's role in the use of medicines in children as a form of care. This work consists of a narrative bibliographic review of the literature. Articles published in Portuguese and English between 2018 and 2024 were included, and the databases used were Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo and LILACS. The results indicated that drug dosages, originally intended for adults, often need to be adjusted for use in children, which increases the risk of side effects. To avoid these situations, specific clinical studies are needed for the pediatric age group, with the aim of developing appropriate and adapted pharmaceutical forms for this audience, in addition to the best specific standards in the leaflets, an issue widely defended by pharmacists. Therefore, it is essential that studies focused on pediatrics are expanded, improving patient care and safety, allowing pharmaceutical professionals to contribute effectively within the institution in which they work.

Keywords: Clinical Pharmacy; Child Care; Pharmacotherapy.